

IMPROVING PROFESSIONAL TRAINING IN SEWING PRACTICE THROUGH A COMPETENCY-BASED APPROACH

Djurayeva Zamira Nuraliyevna

Vocational Training Master Fergana Specialized Technical College for Persons
with Disabilities

Abstract. This article discusses the role and importance of the competency-based approach in organizing training in the sewing field. The author analyzes the theoretical foundations of improving vocational training, the structure of vocational competencies, and adapted methodological approaches used in working with students with disabilities. The article substantiates the pedagogical conditions for the transition from a traditional educational model to a practical result-oriented model. The recommendations presented in the article are of practical importance in the educational process of vocational education institutions.

Keywords: competency-based approach, vocational competence, sewing, training practice, vocational training, persons with disabilities, vocational education, practical skills, qualifications, individualized education.

TIKUVCHILIK O‘QUV AMALIYOTIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA KASBIY TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH

Djurayeva Zamira Nuraliyevna

Farg‘ona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus
texnikumi ta’lim ustasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tikuvchilik yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv amaliyotini tashkil etishda kompetensiyaviy yondashuvning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Muallif kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishning nazariy asoslarini, kasbiy kompetensiyalar tarkibini hamda imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bilan ishlashda qo‘llaniladigan

moslashtirilgan metodik yondashuvlarni tahlil qiladi. Maqolada an'anaviy bilim beruvchi modeldan amaliy natijaga yo'naltirilgan modelga o'tishning pedagogik shart-sharoitlari asoslab berilgan. Maqolada keltirilgan tavsiyalar kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quv-tarbiya jarayonida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy kompetensiya, tikuvchilik, o'quv amaliyoti, kasbiy tayyorgarlik, imkoniyati cheklangan shaxslar, kasb-hunar ta'limi, amaliy ko'nikma, malaka, individuallashtirilgan ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение компетентностного подхода в организации обучения в швейной сфере. Автор анализирует теоретические основы совершенствования профессиональной подготовки, структуру профессиональных компетенций и адаптированные методические подходы, используемые в работе со студентами с ограниченными возможностями. В статье обосновываются педагогические условия перехода от традиционной образовательной модели к практической, ориентированной на результат модели. Представленные в статье рекомендации имеют практическое значение в образовательном процессе учреждений профессионального образования.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность, шитье, учебная практика, профессиональная подготовка, лица с ограниченными возможностями, профессиональное образование, практические навыки, квалификация, индивидуализированное обучение.

Kirish. Hozirgi davrda mehnat bozorining tez o'zgaruvchanligi va texnologik jarayonlarning rivojlanishi kasb-hunar ta'limi tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ish beruvchilar bitiruvchidan nafaqat nazariy bilimni, balki muayyan ish vaziyatida ushbu bilimni amalda qo'llash, mustaqil qaror qabul qilish va sifatli mahsulot tayyorlash qobiliyatini talab qilmoqda. Shu sababli o'quv amaliyotini bilim hajmiga

emas, balki real kasbiy natijaga yoʻnaltirish - kompetensiyaviy yondashuv - bugungi kunda taʼlim siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylangan.

Tikuvchilik yoʻnalishi amaliy mehnat bilan bevosita bogʻliq boʻlib, bu yerda nazariy bilim faqat amaliy faoliyat orqali toʻliq oʻzlashtiriladi. Oʻquvchi mato xususiyatlarini bilishi, oʻlchov olishni, andoza tayyorlashni, bichish va tikish operatsiyalarini bajarishni hamda tayyor buyum sifatini baholashni egallashi lozim. Bu koʻnikmalar bir-biri bilan uzviy bogʻliq boʻlib, ular yaxlit kasbiy kompetensiya sifatida shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan taʼlim muassasalarida bu vazifa oʻziga xos ahamiyat kasb etadi. Bunday oʻquvchilarga mehnat koʻnikmalarini berish nafaqat ularning kasbiy ijtimoiy moslashuvini, balki mustaqil hayot kechirish va jamiyatga toʻliq integratsiyalashuvini taʼminlaydi. Shu bois tikuvchilik oʻquv amaliyotida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, uni har bir oʻquvchining individual imkoniyatlariga moslab takomillashtirish dolzarb pedagogik muammo sanaladi.

Maqolaning maqsadi — tikuvchilik oʻquv amaliyotida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishning samarali yoʻllari, pedagogik shart-sharoitlari va metodik vositalarini ilmiy asoslashdan iborat.

Kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati

Kompetensiyaviy yondashuv — taʼlim natijasini oʻquvchi egallagan bilim, koʻnikma va malakalarning yaxlit birikmasi, yaʼni muayyan kasbiy vazifalarni mustaqil bajara olish qobiliyati sifatida belgilaydigan tamoyildir. Bu yondashuvda asosiy eʼtibor oʻquvchi nimani bilishiga emas, balki bilganini real sharoitda nima qila olishiga qaratiladi. Kompetensiya tushunchasi bilim (nazariy asos), koʻnikma (amaliy harakat) va munosabat (masʼuliyat, mehnat madaniyati) kabi tarkibiy qismlarni oʻz ichiga oladi.

Kasbiy taʼlimda kompetensiyalar odatda umumiy (kommunikativ, axborot bilan ishlash, mehnat xavfsizligi) va kasbiy (muayyan operatsiyalarni bajarish, asbob-

uskunalardan foydalanish, sifat nazorati) guruhlarga ajratiladi. Tikuvchilik yoʻnalishida bu ikki guruh uzviy bogʻliq holda shakllantirilganda, oʻquvchida butun ish jarayonini mustaqil rejalashtirish va amalga oshirish qobiliyati yuzaga keladi.

Anʼanaviy modelda oʻqituvchi bilimni tayyor holda uzatadi, oʻquvchi esa uni qabul qiladi va takrorlaydi. Kompetensiyaviy modelda esa oʻquvchi faol subʼektga aylanadi: u muammoli vazifani mustaqil hal qiladi, oʻz faoliyatini tahlil qiladi va xatolarini tuzatadi. Taʼlim ustasi bu jarayonda yoʻnaltiruvchi va maslahatchi vazifasini bajaradi.

Tikuvchilik oʻquv amaliyotida kasbiy kompetensiyalar tarkibi

Tikuvchilik kasbi boʻyicha shakllantiriladigan asosiy kasbiy kompetensiyalarni quyidagicha tasniflash mumkin. Birinchidan, materialshunoslik kompetensiyasi — material turlarini, ularning tolaviy tarkibi va xususiyatlarini farqlash, har bir buyum uchun mos materialni tanlash. Ikkinchidan, konstruktorlik kompetensiyasi — oʻlchov olish, andoza qurish va modellashtirish. Uchinchidan, texnologik kompetensiya — bichish, qatlama tayyorlash, mashina va qoʻlda tikish operatsiyalarini ketma-ketlikda bajarish.

Toʻrtinchidan, sifat nazorati kompetensiyasi — tayyor buyumning oʻlcham, tikuv va estetik koʻrinish boʻyicha talablarga muvofiqligini baholash. Beshinchidan, mehnat xavfsizligi kompetensiyasi — tikuv mashinasi, dazmol va kesuvchi asboblar bilan xavfsiz ishlash qoidalariga rioya qilish. Bu kompetensiyalar alohida-alohida emas, balki yaxlit ish topshirigʻi — masalan, muayyan buyumni boshidan oxirigacha mustaqil tayyorlash — orqali shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir.

Kompetensiyaviy yondashuvda har bir amaliy mashgʻulot aniq, oʻlchanadigan natija bilan yakunlanishi lozim. Masalan, “oʻquvchi yostiq jildini belgilangan oʻlchamda, toʻgʻri choklar bilan va belgilangan vaqt ichida mustaqil tayyorlay oladi” degan natija oddiy “tikishni oʻrganadi” formulasidan koʻra aniqroq va baholashga qulaydir. Bu yondashuv oʻquvchining ham, taʼlim ustasining ham faoliyatini natijaga yoʻnaltiradi.

Imkoniyati cheklangan oʻquvchilar uchun moslashtirilgan metodikalar

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda kompetensiyaviy yondashuv individuallashtirish tamoyili bilan uyg'unlashtiriladi. Har bir o'quvchining psixofiziologik xususiyatlari, idrok etish sur'ati va harakat imkoniyatlari hisobga olinib, individual ta'lim trayektoriyasi ishlab chiqiladi. Murakkab ish jarayoni kichik, oddiy va bajarish mumkin bo'lgan bosqichlarga ajratiladi — bu usul ko'nikmani bosqichma-bosqich va ishonchli shakllantirishga imkon beradi.

Bunday sharoitda ko'rgazmalilik tamoyili alohida ahamiyat kasb etadi. Operatsiyalarni ta'lim ustasi tomonidan ko'rsatib berish, bosqichli texnologik kartalar, rangli belgilar va namuna buyumlardan foydalanish o'quvchiga harakatlar ketma-ketligini oson eslab qolishga yordam beradi. Takroriy mashqlar va ijobiy rag'batlantirish orqali o'zlashtirilgan ko'nikma mustahkamlanadi. Moslashtiruvchi vositalardan foydalanish ham samaradorlikni oshiradi: yengillashtirilgan dastalar, magnitli ignadon, kattalashtirilgan o'lchov asboblari, xavfsiz kesuvchi vositalar o'quvchining mustaqilligini ta'minlaydi. Eng muhimi — o'quvchining har bir kichik yutug'ini e'tirof etish uning o'z kuchiga ishonchini va mehnatga ijobiy munosabatini shakllantiradi.

Kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish yo'llari va pedagogik shart-sharoitlar
Tikuvchilik o'quv amaliyotida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishning birinchi yo'li — o'quv jarayonini ishlab chiqarish vaziyatlariga maksimal yaqinlashtirishdir. Buning uchun amaliy topshiriqlar real buyurtmalar shaklida beriladi, o'quvchilar guruh bo'lib hamkorlikda ishlaydi va tayyor mahsulotni baholaydi. Loyiha usuli o'quvchiga butun ish jarayonini — g'oyadan tayyor buyumgacha — yaxlit boshqarish tajribasini beradi. Ikkinchi yo'l — baholash tizimini kompetensiyaviy mezonlarga moslashtirish. Bunda baho faqat tayyor buyum uchun emas, balki ish jarayoni, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, mustaqillik darajasi va vaqtdan unumli foydalanish bo'yicha ham qo'yiladi. O'quvchining o'z-o'zini baholashi va o'zaro baholash jarayoni reflektiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Uchinchi yo‘l — ta‘lim ustasining uzluksiz kasbiy rivojlanishi va zamonaviy texnologiyalardan xabardorligi. Raqamli texnologik kartalar, videodarsliklar va interaktiv ko‘rgazmali vositalardan foydalanish amaliy mashg‘ulotlar samaradorligini sezilarli oshiradi. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik o‘quvchilarga real mehnat sharoitlari bilan tanishish va malaka oshirish imkonini beradi.

Sanab o‘tilgan yo‘llarning samarali bo‘lishi uchun bir qancha pedagogik shart-sharoitlar zarur: zamonaviy jihozlangan o‘quv ustaxonasi; har bir o‘quvchi uchun individual yondashuv; nazariya va amaliyotning uzviy bog‘lanishi; o‘quvchini rag‘batlantiruvchi ijobiy psixologik muhit. Ushbu shartlar majmui yaxlit ta‘minlanganda kompetensiyaviy yondashuv real natija beradi.

Xulosa

Olib borilgan tahlil tikuvchilik o‘quv amaliyotida kompetensiyaviy yondashuvning an‘anaviy bilim beruvchi modelga nisbatan bir qator afzalliklarga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bu yondashuv o‘quvchida nazariy bilimni amaliy faoliyat bilan birlashtirish, mustaqil ishlash va olingan natija uchun mas‘uliyatni his etish qobiliyatini shakllantiradi. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan muassasalarda kompetensiyaviy yondashuvni individuallashtirish, bosqichli o‘rgatish, ko‘rgazmalilik va moslashtiruvchi vositalardan foydalanish bilan uyg‘unlashtirish kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshiradi hamda bitiruvchining ijtimoiy moslashuvi va mehnat bilan bandligini ta‘minlaydi.

Shunday qilib, o‘quv jarayonini ishlab chiqarish vaziyatlariga yaqinlashtirish, baholashni kompetensiyaviy mezonlarga asoslash va ta‘lim ustasining metodik mahoratini oshirish tikuvchilik bo‘yicha kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari hisoblanadi. Mazkur tavsiyalar kasb-hunar ta‘limi muassasalari amaliyotida qo‘llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent: Adolat, 2020. 64 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent, 2021.
3. Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Toshkent: Fan, 2019. 192 b.
4. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: Fan, 2018. 261 b.
5. Sharipov Sh.S. Kasb ta’limi metodikasi. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2017. 248 b.
6. Xodjayev B.X. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Sano-standart, 2019. 320 b.
7. Djuraev R.X. Kasb-hunar ta’limi: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan, 2016. 176 b.
8. Mahmudova M.A. Maxsus ta’limda mehnat va kasbiy tayyorgarlik metodikasi. Toshkent: TDPU, 2020. 154 b.
9. Tikuvchilik buyumlarini ishlab chiqarish texnologiyasi: o‘quv qo‘llanma / tuz. K.Sh. Yunusova. Toshkent: O‘qituvchi, 2018. — 208 b.
10. Hutmacher W. Key competencies for Europe. Council of Europe, Strasbourg, 1997. 72 p.
11. Mulder M. Competence-based Vocational and Professional Education. Springer, 2017. 1142 p.
12. Spencer L.M., Spencer S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons, 1993. 372 p.
13. Boahin P., Hofman W.H.A. Implementing competence-based vocational education // Studies in Higher Education. 2014. Vol. 39, № 3. P. 365–379.